

ТУРИЗМ 4.0: ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Астанакулов Олим Таштемирович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризми
кафедраси профессори, и.ф.д

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090516>

Аннотация. Ушбу тадқиқотнинг мақсади “Саноат 4.0” ва унинг таркибий қисмларини туризм саноатига потенциал таъсирларни (ижобий ва салбий) аниқлаш, туризмнинг ривожланиши босқичларини “Саноат 4.0” ва веб технологиялари контекстида ўрганиши ва таҳлил қилиши ҳамда туризмнинг “Саноат 4.0” даражасидаги технологияларга интеграциялашувига оид таклифлар рўйхатини шакллантиришдан иборатдир. Шунингдек, ушбу тадқиқотда соҳада ақлли қурилмалар ва дастурий таъминотни ишлаб чиқиши бўйича кадрлар таёрлаш шунингдек, технологик инфратузилмани бошқариши бўйича концептуал, техник ва инновацион кўникмаларни ривожлантириши долзарблиги таъкидланган.

Калим сўзлар: Саноат 4.0, Туризм 4.0, ақлли туризм, веб технологиялари, туризм эволюцияси, рақамли туризм.

Аннотация. В данной статье рассматривается выявление потенциального воздействия (положительного и отрицательного) Индустрии 4.0 и ее составляющих на индустрию туризма, изучение и анализ этапов развития туризма в контексте Индустрии 4.0 и веб-технологий, а также рекомендации по формированию предложений интеграции туризма технологическим системам. В исследовании также подчеркивается важность подготовки кадров по разработке интеллектуальных устройств и программного обеспечения на местах, а также развития концептуальных, технических и инновационных навыков управления технологической инфраструктурой.

Ключевые слова: Индустрия 4.0, Туризм 4.0, умный туризм, веб-технологии, эволюция туризма, цифровой туризм.

Abstract. This article analyzes the potential impacts (positive and negative) of Industry 4.0 and its components on the tourism industry, and the stages of development of tourism in the context of "Industry 4.0" and web technologies, as well as to form a list of proposals for the integration of tourism into technologies of "Industry 4.0". The study also highlighted the importance of training smart device and software developers in the field of tourism and the development of conceptual, technical and innovative skills of industry professionals in the management of technological infrastructure.

Keywords: Industry 4.0, Tourism 4.0, smart tourism, web technologies, tourism evolution, tourism digitization.

Туризм бутун дунё бўйлаб энг кўп даромад келтирадиган иқтисодий фаолият турларидан бири бўлиб, кўпинча мамлакатлар иқтисодиётида муҳим рол ўйнайди. Янги технологияларнинг пайдо бўлиши билан туризм билан шуғулланиш усули тубдан ўзгариб бормоқда. Туризм соҳасида ақлли технологияларнинг жорий этилиши истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчилар учун катта қулайликларни тақдим қилди. Ҳар йили дунё бўйлаб 1,3 миллиардга яқин одам саёҳат қилади. Шунинг учун, ушбу соҳадаги кичик ўзгариш бутун жамиятга катта таъсир кўрсатиши айна ҳақиқатдир. Биз тадқиқот давомида бутун туризм секторида инновацион потенциални очишга хизмат қиладиган Туризм 4.0 янги

парадигмасига мурожат қиламиз.

Ақлли туризм парадигмасидан ташқари сўнгги трендларидан бири бу Туризм-4.0 концепциясидир. Ишлаб чиқаришдаги “Саноат 4.0” ишланмаларининг жадаллигига асосланиб, “Туризм 4.0”нинг туризмга оид концепцияси ҳозирда туризм саноатида юқори даражада ўзаро боғланган ва фижитал (реал дунё ва рақамли технологиялар уйғунлиги) тизимларга ўхшаш технологияга асосланган ўзгаришлар ҳақидаги тасаввурларни кучайтиради.

Турист атамаси биринчи марта 1937 йилда Миллатлар Лигаси томонидан расмий атама сифатида ишлатилган. Туризм деганда 24 соатдан ортиқ вақт давомида чет элга саёҳат қилувчи одамлар тушунилади. Тур сўзи 18-асрда, ўқимишли ва бой инглиз зодагонларининг саёҳат тажрибалари асосида келиб чиқган. Шу вақтдан буён туризм соҳаси тараққиётнинг турли босқичларида хизматлар кўлми, йўналишлари, уларда қўланиладиган технологиялар ҳамда географик қамрови жиҳатидан такомиллашиб келмоқда. (1-жадвал)

1-жадвал

“Туризм 4.0”нинг ривожланиш босқичлари

Туризм	1.0	2.0	3.0	4.0
Технология	Мануфактура	Саноат	Ахборот (web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0)	Рақамли (ёки сунъий интеллект)
Воситалар	Урф одатлар, диний қарашлар, оғзаки тавсиялар	Телевидения, радио, газеталар, телефон хизмати, ихтисослашган хизматлар	Ихтисослашган веб сайтлар, интерактив платформалар, ижтимоий тармоқлар, смарт мобил қурилмалар, ихтисослашган хизматлар	Автоном роботлар ва коботлар, виртуал реаллик, автоном транспортлар, катта маълумотлар, сунъий интеллект, ихтисослашган агрегатлар
Мақсади	Савдо, зиёрат ва даволаниш орқали эҳтиёжлани қондириш	Аҳолини туризм манзилларида ва бохабар қилиш ва уларни саёҳат қилишга ундаш, саёҳат маданияти ва кўникмасини шакллантириш	Туризм иштирокчилар и ўртасида алоқани осонлаштириш ва мижозлар қониқишини таъминлаш, даромадга эга бўлиш	Шахсий туризм тажрибасини шакллантириш, ақлли туризм манзилларини барпо этиш, самардорликни таъминлаш ҳамда иштирокчилар ўртасида ижтимоий жавобгарлик ҳиссини шакллантириш

Хизмат қамрови кўлами	Худудий	Маҳаллий ва глобал миқиёсда	Глобал миқиёсда	Глобал миқиёсда
------------------------------	---------	-----------------------------	-----------------	-----------------

“Туризм 1.0” – темир йўл ва буғ машиналарининг кашф қилинишидан одинги даврни ўз ичига олиб, бу вақтда инсонлар дам олиш ва кўнгилочар мақсадларда эмас балки, савдо ва зиёрат ҳамда даволаниш мақсадида саёҳат қилганлар. Саноат давридан олдин Европа аҳолиси ўртасида саёҳат қилишга бўлган қараш алоҳида аҳамиятга эга бўлган сабаби, барча саёҳатлар руҳий йўналтирилган эди яъни, маълум худуд яшовчи аҳоли руҳий покланиш учун ҳаётида камида бир маротаба зиёрат қилмаса, жамиятда эътиборсиз шахсга айланар эди.

“Туризм 2.0” – темир йўл ва буғ машиналарининг кашф қилиниши ва ундан кейинги даврни ўз ичига олади. Саноат инқилобидан кейин мамлакатлар ўртасида савдо ва ишлаб чиқриш муносабатларининг кенгайиши, янги технологияларнинг кашф қилиниши жумладан радио ва телевидениянинг жамият ҳаётига кириб келиши оқибатида жозибали туризм манзилларидан хабардорлик даражаси орта бошлади. Шунингдек, туризм хизматларини кўрсатувчи ихтисолашган агентликларнинг хизмат бозорига кириб келиши ҳам “Туризм 2.0”ни жадал ривожланишига туртки берди. Бу даврда “Туризм 2.0”нинг асосий мақсади аҳолини туризм манзилларидан бохабар қилиш ва уларни саёҳат қилишга ундаш, саёҳат маданияти ва кўникмасини шакллантиришдан иборат эди. Шунингдек бу даврда касаба уюшмалари ҳаракати, меҳнат ва турмуш шароитларининг яхшиланиши одамларга севимли машғулотлари ва саёҳатлари учун кўпроқ бўш вақт ажратиш имконини берди.

“Туризм 3.0” - туризм ва дам олиш саноатидаги бизнес инқилоби сифатида қаралади сабаби, миждозларга хизмат кўрсатиш веб технологияларга асосланган интерактив платформалар, ихтисослашган веб сайтлар, мобил иловалар ҳамда ижтимоий тармоқлар имкониятларини соҳада қўллаш орқали самарали ва қулай муҳитни яратилишига олиб келди. Бунда саёҳатчилар маълумот қидириш, саёҳатни режалаштириш, хизматларни олдиндан буюртма қилиш, саёҳатдан олдин, саёҳат давомида ҳамда саёҳатдан кейин зарур маълумотларга эга бўлиш каби имкониятлари пайдо бўлди. “Туризм 3.0”нинг асосий мақсади туризм иштирокчилари ўртасида алоқани осонлаштириш ва миждозлар қониқишини таъминлаш ҳамда фаолият самарадорлигига эришишни таъминлашдан иборат. Шунингдек, фуқаролик авиациясининг ривожланиши, глобал резервлаш тизимларининг пайдо бўлиши ва маҳаллий рекреацион инфратузилмани қўллаб-қувватловчи ҳукумат сиёсати туфайли оммавий туризмнинг гуллаб-яшнаши трансмиллий саёҳат операторлари ва меҳмонхона занжирлари даври “Туризм 3.0”ни бошлаб берди деб ҳам изоҳлаш мумкин.

“Туризм 4.0” – бу туризм соҳасида автоном роботлар ва коботлар, виртуал реаллик, автоном тарнспортлар, катта маълумотлар, сунъий интеллект каби “Саноат 4.0” технологияларини қўллаш орқали туризмга қўшилган қийматни яхшилашга қаратилган концепция деб тушуниш мумкин. Шу сабабли, “Туризм 4.0”нинг мақсади туризм самарадорлигини таъминлаш, шу билан бирга шахсий туризм тажрибасини шакллантириш ҳамда жараён иштирокчилари ўртасида ҳамкорлик моделини ишлаб чиқишдан иборатдир. Шахсий туризм тажрибаси деганда, рақамли технологиялар ёрдамида олинган маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш асносида ҳар бир миждозга унинг эҳтиёжи ва хулқига мос хизматларни таклиф қилиш орқали индивидуал тажрибани шакллантиришдир. Ташкилий туризмдан индивидуал туризмга ўтиш ва туризм саноатида глобал рақобатни

кучайтириш ҳам “Туризм 4.0”ни асосий мақсадларидан бири сифатида қаралади. “Туризм 4.0” атамасини илк бор Португалияда истеъмолга киритилган деб тахмин қилинади. Кейинчалик бу концепция Европанинг бошқа мамлакатлари туризм саноатида ҳам қўлланила бошланди. Масалан, Финляндияда “Туризм 4.0” турли чора-тадбирлар билан туризм саноатининг ўсишини таъминлашга қаратилган ҳаракат дастурини ўз ичига олади.

Туризмда рақамлаштириш ҳали ўзининг тўлиқ салоҳиятига эришгани йўқ, бироқ у бизнес учун муҳимроқ бўлганлиги сабабли уни амалга ошириш истиқболи жуда яқин. Бу ашёлар интернет, катта маълумотлар, блокчейн, сунъий интеллект, виртуал реаллик каби “Саноат 4.0”нинг асосий фаоллаштирувчи технологиялари ёрдамида амалга оширилади. Агар “Саноат 4.0” замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда операцион самарадорлик ва ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштириш орқали юқори қўшимча қийматли маҳсулот ва хизматларга эришишни мақсад қилган бўлса, “Туризм 4.0” туризм сектори учун ҳам ана шундай технологик ютуқларни жорий этишни назарда тутди. Туризм ва меҳмонхона корхоналари аста-секин “Саноат 4.0”нинг баъзи ечимларини жорий қилмоқдалар, масалан: хизматларни автоматлаштириш, чат-ботлар, етказиб бериш роботлари, фаррош роботлари, мослашувчан ресторанлар, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш маълумот киосклари, ва бошқалар.

Туризм мамлакатнинг умумий фаровонлигини оширишга ҳисса қўшиши мумкин бўлган стратегик соҳа сифатида тан олинган. “Саноат 4.0” доирасида янги ташкилий тизимлар “ақлли туризм” ва “ақлли туризм йўналишлари”ни ривожлантиришга сезиларли туртки бермоқда. Шу сабабли, туризм ва меҳмондўстлик соҳасида ишловчи, “Саноат 4.0” технологияларининг барча жиҳатларига эътибор қаратадиган бўлажак мутахассисларни тўғри тайёрлаш кераклиги ҳам тадқиқотимиз вазифаларидан бири сифатида қаралади. Сабаби, “Туризм 4.0” йўналишида фаолият юритувчи бўлажак мутахассислар учун фақатгина туризм соҳасидаги фундаментал билимлар ва амалий кўникмаларнинг ўзи етарли бўлмайди. Истиқболда соҳанинг рақобатбардош кадри бўлиб етишиш учун, “Саноат 4.0” технологиялари билан ишлай оладиган қаттиқ кўникмаларга жумладан, аналитик ва креатив фикрлаш, катта маълумотлар билан ишлаш кўникмаси каби билимларга эга бўлиш талаб этилади. Бунинг учун соҳага кадрлар тайёрладиган таълим муассасаларида “Туризм 4.0” талбаларига мос кўникмаларни ўз ичига олувчи таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва мавжудларини такомиллаштириб боришни тақозо этади.

“Саноат 4.0” технологиялари бўйича тайёрланадиган мутахассислар жараён иштирокчилари ва “Саноат 4.0” технологиялари ўртасида муҳим воситачи ролини ўйнаши мумкин. Шундай қилиб, бундай кадрлар туризм бозорига янги технологияларни қўллаш орқали туризм операторларини “Туризм 4.0” туфайли янги муаммоларни ҳал қилишда қўллаб-қувватлашлари, туризм бозори талаблари ва технологик жиҳатдан ривожланган дунёда мижозларнинг талабларига тезда жавоб беришлари мумкин.

Бундан келиб чиқадиган асосий мақсад - исталган вақтда ҳамма учун очиқ бўлган хизматлар ва маҳсулотларнинг барқарор ривожланишини кафолатлайдиган энг замонавий технологик инфратузилмага асосланган интерактив платформани яратишдир. Бу сайёҳнинг белгиланган жойга интеграциялашувини осонлаштиради, тажриба сифатини оширади ва мослаштирилган маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқишда шахснинг ўзаро таъсирини қўллаб-қувватлайди.

“Туризм 4.0” коллаборатив платформаси маҳаллий ҳамжамиятни туризм экотизимининг марказига қўйиш орқали барча муаммони ҳам ҳал қилади, чунки у келажак

учун туризмнинг технологик ечимларини амалга оширишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Асосийси туризм экотизимининг барча манфаатдор томонларини жалб қилиш, уларни янги маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқишга фаол жалб қилишдир. Барқарор ривожланиш мақсадларига мос келадиган узлуксиз инновацияларни қўллаб-қувватловчи муҳитни яратиш, бир вақтнинг ўзида туризмнинг ижобий таъсирини кучайтирадиган янги маҳсулот ва хизматларни биргаликда яратишни қўллаб-қувватлайди.

Туризмнинг бугунги жадал тараққиёти даврида ҳар қандай туризм манзиллари ва объектларининг ижтимоий ва табиий муҳитига салбий таъсир кўрсатмайдиган туризм фаолиятини барқарор ривожланишини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, ҳозирги шароитда туризмнинг ҳар бир манзили ва объекти бошқалари билан рақобатлашиш учун доимий равишда инновациялар киритиб боришни тақозо этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, рақамли технологиялар сайёҳлик индустриясини ривожлантиришда компанияларга хизматларни яхшилаш, жараёнларни оптималлаштириш ва мижозларни жалб қилиш бўйича янги имкониятларни тақдим этишда тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Бироқ, туризмда рақамли технологиялардан муваффақиятли фойдаланиш учун бир қатор омилларни ҳисобга олиш керак.

Биринчидан, мижозлар маълумотларининг хавфсизлигини таъминлаш ва маълумотларни ҳимоя қилиш қонунларига риоя қилиш муҳимдир. Компаниялар шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олиш ва мижозларнинг махфийлигини таъминлаш учун фаол иш олиб бориши керак.

Иккинчидан, инфратузилмани доимий равишда янгилаш ва такомиллаштириш, кадрлар тайёрлаш ва янги технологик ечимларни ишлаб чиқишга сармоя киритиш зарур. Бу компаниялар тез ўзгарувчан бозор талабларига тайёр бўлиши ва рақобатбардошлигини сақлаб қолишнинг ягона йўли.

Нихоят, юқори даражадаги хизматни таъминлаш ва турли хил саёҳатчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун жараённи автоматлаштириш ва одамларнинг мижозлар билан ўзаро алоқаси ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимдир.

Шундай қилиб, туризмда рақамли технологияларнинг ривожланиши саноатга ўсиш ва инновациялар учун янги имкониятлар беради, лекин маълумотлар хавфсизлиги, инфратузилмани янгилаш ва инсон омилини сақлаш масалаларига эътиборни талаб қилади. Ушбу жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда, компаниялар ўз бизнесларини яхшилаш ва мижозлар эҳтиёжларини қондириш учун рақамли технологиялардан муваффақиятли фойдаланишлари мумкин.

REFERENCES

1. Abdurakhmanova G.K. et al. Tourism 4.0: opportunities for applying Industry 4.0 technologies in Tourism. // Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. 2022. С. 33-38.
2. Астанакулов О., & Сохибова, М. (2023). Халқаро туристик хизматларнинг ривожланиши динамикаси ва тенденцияларининг таҳлили. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(5), 346–353. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
3. Астанакулов О., Сохибова М. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув шароитида халқаро меҳмонхоналар тизимининг ривожланиши. // Общество и инновации. 2022. Т. 3. №. 1. С. 49-56.
4. Evolution of tourism and impact of tourism. Source: www.surrey.ac.uk

5. Goriup, Paul D.; Ratkajec, Hrvoje (2021). "Preliminary application of Tourism 4.0 data analytics in Odessa city reveals challenges and opportunities for sustainable tourism development". *Economic Innovations*. 23 (4(81)): 36–43.
6. Kandari, O.P. & Chandra Ashish, (2004), *Tourism Development Principles and Practices*, Shree Publishers & Distributors, New Delhi. p - 124.
7. Morais, E. P., Cunha, C. R., & Gomes, J. P. (2013). The information and Communication Technologies in Tourism Degree Courses: the Reality of Portugal and Spain. *Journal of e-Learning an Higher Education*, 1-10
8. Nadiya Dekhtyar, Nuray Turker. Shifting the structure of the tourism industry under the impact of 4.0 technology. 4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019.
9. Urska Starc Peceny & Vesna Kuralt & Jurij Urbancic & Simon Mokorel & Tomi Ilijas, 2020. *Tourism 4.0: Challenges in Marketing a Paradigm Shif*